

DIPLOMATURA **TIC**

ALUMNO: PEREIRA FÉLIX R.

PROFESOR: Garcete Fausto F.

SEDE: FHyCS-POSADAS

AÑO: 2024

1. Investigación

Para comenzar, investigue y seleccione tres tipos diferentes de herramientas basadas en IA:

- Chat Gpt
- Copilot
- MidJourney

Para esto tuve en cuenta lo siguiente:

- **Propósito:** ¿Para qué se utiliza cada herramienta?
- **Funcionalidades:** ¿Qué características ofrece?
- **Casos de uso:** ¿En qué situaciones se aplica cada herramienta?
- **Ventajas y limitaciones:** ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles?
- **Eficacia:** ¿Qué tan bien cumplen su propósito?
- **Precisión:** ¿Qué nivel de precisión ofrecen?
- **Escalabilidad:** ¿Pueden manejar grandes volúmenes de datos o usuarios?
- **Usabilidad:** ¿Son fáciles de usar y entender?

2. Análisis:

1. ChatGPT:

Descripción: ChatGPT es un sistema de IA desarrollado por OpenAI que permite mantener conversaciones interactivas, obtener información y automatizar tareas.

❖ Funcionalidades:

- Conversaciones interactivas.
- Generación de texto basada en contexto.
- Automatización de tareas.

❖ Aplicaciones:

- ChatGPT se utiliza para interactuar con usuarios, proporcionar respuestas y realizar tareas específicas.

❖ Ventajas:

- Fácil de usar.
- Acceso gratuito durante la vista previa de investigación.

❖ Limitaciones:

- Puede generar respuestas incoherentes o incorrectas en algunos casos.

ChatGPT

2. Microsoft Copilot:

Descripción: Copilot es un complemento de IA para Microsoft 365 que mejora la productividad, la creatividad y la comprensión de la información.

❖ **Funcionalidades:**

- Chat con funciones de texto, voz e imagen.
- Resumen de documentos y páginas web.
- Creación de imágenes en Designer (anteriormente Generador de Imágenes de Bing).

❖ **Aplicaciones:**

- Mejora la experiencia personal y profesional.
- Se integra con aplicaciones de Microsoft 365.

❖ **Ventajas:**

- Respuestas rápidas.
- Personalización.
- Protección de datos empresariales.

❖ **Limitaciones:**

- Algunas características requieren suscripción.

3. Midjourney:

Descripción: Midjourney es un laboratorio de investigación independiente que explora nuevos medios de pensamiento y expande el poder imaginativo de los seres humanos.

❖ Funcionalidades:

- Generación de imágenes a partir de textos descriptivos usando IA.
- Imágenes personalizadas y gratuitas.

❖ Aplicaciones:

- Crea imágenes de alta calidad basadas en descripciones.

❖ Ventajas:

- Amplía la creatividad.
- Explora nuevos medios de pensamiento.

❖ Limitaciones:

- No es una herramienta ampliamente conocida

Conclusión:

cada herramienta tiene sus propias características y aplicaciones. ChatGPT es versátil, pero puede generar respuestas inconsistentes. Microsoft Copilot se integra con Microsoft 365 y ofrece personalización, mientras que Midjourney se centra en la generación de imágenes a partir de descripciones.

Fuentes de Información:

- ❖ chat.openai.com.
- ❖ Microsoft Copilot.
- ❖ Repositorio de GitHub.
- ❖ midjourney.com/home